

**YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYADA YUQORI HUQUQIY ONG VA HUQUQIY
MADANIYATNING MAMLAKAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI**

Rustambayev Mirzayusup Xakimovich,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig‘i,
yuridik fanlar doktori, professor,
O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yurist

Annotatsiya: mazkur maqolada konstitutsionalizm tamoyillari asosida jamiyatda yuqori huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishning davlat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Huquqiy ongning yuksalishi demokratik institutlar faoliyatini takomillashtirish, fuqarolarning huquqiy faolligi va ijtimoiy mas’uliyatini oshirish, shuningdek, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta’minlashning muhim omili sifatida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: konstitutsionalizm, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy ta’lim, fuqarolik jamiyati, ommaviy axborot vositalari, huquqiy siyosat, huquqiy targ‘ibot, ijtimoiy-huquqiy barqarorlik, demokratik islohotlar.

Abstract: this article analyzes the role of forming a high legal consciousness and legal culture in society based on the principles of constitutionalism in the development of the state. The rise of legal awareness is considered as an important factor in improving the activities of democratic institutions, increasing the legal activity and social responsibility of citizens, as well as ensuring openness and transparency in public administration.

Key words: constitutionalism, legal consciousness, legal culture, legal education, civil society, mass media, legal policy, legal advocacy, socio-legal stability, democratic reforms.

Аннотация: в данной статье анализируется роль формирования высокого правового сознания и правовой культуры в обществе на основе принципов конституционализма в развитии государства. Повышение правосознания рассматривается как важный фактор совершенствования деятельности демократических институтов, повышения правовой активности и социальной ответственности граждан, а также обеспечения открытости и прозрачности в государственном управлении.

Ключевые слова: конституционализм, правосознание, правовая культура, правовое образование, гражданское общество, средства массовой информации, правовая политика, правовая пропаганда, социально-правовая стабильность, демократические реформы.

Qonun ustuvorligini ta’minlash inson qadr-qimmatini ulug‘laydigan xalq-

demokratik davlatni barpo etishda eng ustuvor vazifalardan biridir. Uni amalda ta’minlash esa aholining huquqiy ongini va madaniyatini oshirmasdan turib mumkin emas. Qanchalik sifatli va hayotiy qonunlar qabul qilinmasin, agar fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyati yuqori darajada bo‘lmasa, bu qonunlar faqat qog‘ozda qolib ketadi. Qonun ustuvorligini tan olish, qonunga hurmat bilan qarash va unga rioya qilish — yuksak huquqiy ong va madaniyatning asosiy belgisidir. Shu sababli Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida fuqarolarning huquqiy ongini va madaniyatini oshirish masalasiga davlat siyosati darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida katta e’tibor qaratilmoqda.

Fuqarolarning yuqori huquqiy ongi va madaniyati — huquq va qonun ustuvorligining, huquqiy davlatning poydevoridir. Jamiyatda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek qonun ustuvorligini ta’minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biridir.

Shu bois, Yangi O‘zbekiston shakllanish yillarida milliy huquq tizimini tubdan isloh qilishga, fuqarolarning huquqiy ongini va madaniyatini oshirishga, shuningdek malakali yuridik kadrlarni tayyorlashga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ta’kidlash joizki, ko‘p yillar davomida huquqiy madaniyatni oshirish, huquqiy tarbiya va ma’naviy tarbiya bo‘yicha ishlar asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining vazifasi sifatida ko‘rib kelindi, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari ishtirokining o‘rniga yetarli e’tibor berilmadi.

Yoshlar huquqiy tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir insonda qonunlarga hurmat, odob-axloq, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarlikka nisbatan muvofiqlik tuyg‘ularini tarbiyalash masalalariga kompleks yondashildi.

Aholining huquqiy bilimlarining yetarli emasligi, shuningdek davlat organlarining noqonuniy qarorlarni sudga shikoyat qilish imkoniyatidan amalda foydalana olmasligi fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini mansabdor shaxslar tomonidan kamsitilishi holatlarining yuzaga kelishiga olib keldi.

Bundan tashqari, bugungi globalashuv va ilmiy-texnik taraqqiyot sharoitida huquqiy ong va madaniyatni oshirishda innovatsion usullar, ilg‘or va samarali targ‘ibot vositalari, xorijiy mamlakatlarning bu boradagi ijobiy tajribasi yetarli darajada qo‘llanilmadi.

Birinchiidan, davlatimiz rivojlanish istiqbollari har tomonlama bilimli va yuqori malakali yoshlar qo‘lida bo‘lib, bu ulardan yuksak darajadagi huquqiy ong va huquqiy madaniyatni talab etadi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish, demokratik huquqiy davlat barpo

etish, qonunchilikni mustahkamlash va qonun ustuvorligini qaror toptirish jarayoni aholining huquqiy ongining rivoji bilan chambarchas bog‘liqdir.[1]

Asosiy maqsadi yuqori darajada rivojlangan demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishni ko‘zlagan har qanday davlatning vazifasi fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish bo‘ladi. Chunki rivojlangan huquqiy ong va huquqiy madaniyat — huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining ajralmas belgilaridir.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning yuqori darajasi — huquqiy tarbiyaning mahsulidir. Huquqiy tarbiya esa aholining huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini shakllantirishda markaziy o‘rin tutadi. Shu bois O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti o‘z chiqishlarida huquqiy madaniyatning ahamiyati va uni oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratadi.

Shu maqsadda 2019-yil 9-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni tubdan takomillashtirish tizimini tubdan isloh qilish to‘g‘risida”gi Farmoni[2] qabul qilindi. Unda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilandi:

a) mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mazmuni va mohiyatini aholiga muntazam yetkazib borish tizimini shakllantirish;

b) “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish — demokratik huquqiy davlat barpo etishning garovi!” degan hayotiy g‘oyani fuqarolar ongida mustahkamlash;

c) yosh avlod ongida huquq va burch, halollik va poklik, etikaga oid normalarni chuqur singdirish, ularga Konstitutsiyaning muhim jihatlarini bolalikdan o‘rgatish;

d) davlat xizmatchilarining huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini oshirish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik tuyg‘usini shakllantirish;

e) davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining samaradorligini ta‘minlash;

f) fuqarolik jamiyati institutlari bilan manzilli huquqiy targ‘ibotni amalga oshirishda hamkorlikni mustahkamlash;

g) ommaviy axborot vositalarining huquqiy axborot bilan ta‘minlashdagi rolini oshirish yo‘nalishlarini belgilab berish.

Ushbu Farmonda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish “inson – oila – mahalla – ta‘lim muassasasi – tashkilot – jamiyat” tamoyili asosida tizimli va uyg‘un holda amalga oshirilishi lozimligi qayd etilgan.

Aholining huquqiy ongini va madaniyatini shakllantirishdagi mustaqillik sharofati bilan xalqimizning yangi huquqiy tafakkuri va yuksak ma’naviy salohiyati yangilangan Konstitutsiyamizda o‘z ifodasini topdi. Konstitutsiyamiz, bir tomondan, jamiyatning huquqiy ongining yuksak ifodasi bo‘lgan huquqiy tizim va huquqiy mafkuraning mahsuli sifatida vujudga kelgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, aholining huquqiy ongini, yangi fikrlashini, madaniyatini shakllantirishning muhim omiliga aylangan.

Yangilangan Konstitutsiyamizda fuqarolarning huquqiy ongini va madaniyatini oshirish masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Chunki Konstitutsiyaning 50-moddasida[3] har bir insonning ta’lim olish huquqi belgilangan bo‘lib, davlat uzluksiz ta’lim tizimini, ta’limning turli shakllari va turlarini, davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlarini rivojlantirishni ta’minlaydi; davlat maktabgacha ta’limni rivojlantirish sharoitlarini yaratadi; bepul umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’limni kafolatlaydi; umumiy o‘rta ta’lim majburiy ekani va maktabgacha hamda umumiy o‘rta ta’lim davlat nazoratida bo‘lishi belgilangan; inklyuziv ta’limning ta’minlanishi ham mustahkamlab qo‘yilgan. 51-modda esa, fuqarolarning davlat oliy ta’lim tashkilotlarida davlat granti asosida oliy ta’lim olish huquqini kafolatlaydi, oliy ta’lim muassasalariga akademik erkinlik, o‘zini o‘zi boshqarish, tadqiqot va o‘qitish erkinligi huquqini beradi. 52-moddada esa O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchi mehnatining jamiyat va davlat rivojining, sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalashning, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash va boyitishning asosi sifatida e’tirof etilishi mustahkamlangan.

Fuqarolarning yuksak huquqiy ongi va huquqiy faolligi — jamiyatda huquqning ustuvorligi va demokratik huquqiy davlatning poydevoridir. Fuqarolarning huquqiy ongini oshirish esa huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashning zaruriy shartidir. Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-dekabrda PP-4551-sonli “Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarorida[4] to‘g‘ri ta’kidlanganidek, “jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish — qonunchilikni mustahkamlashda, uni kun tartibidagi eng muhim vazifalardan biri sifatida qo‘yishda, har bir insonda qonun, inson huquq va erkinliklariga hurmatni shakllantirishda, shuningdek huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik muhitini yaratishda birlamchi ahamiyat kasb etadi.”

Har bir mutaxassis o‘z sohasi va kasbiga oid huquqiy hujjatlarni yaxshi bilishi va ularni himoya qila olishi zarur. Shu sababli, professional kadrlarni huquqiy ong, huquqiy madaniyat va huquqiy bilimlar bilan qurollantirish — demokratik huquqiy davlat qurayotgan mamlakatning eng muhim vazifalaridan biridir. Jamiyatning har bir

a’zosi o‘z huquq, majburiyat va mas’uliyatini bilib, ularni hayotiy ehtiyoj sifatida qabul qilmaguncha, bizning asosiy maqsadimizga erishish mushkul bo‘ladi.

Huquqiy madaniyat — murakkab va ko‘p qirrali tushuncha bo‘lib, eng avvalo, muayyan darajadagi huquqiy ongini, ya’ni huquqiy haqiqatni ongli anglash va o‘zlashtirishni; umumiy madaniy asoslarni; yuksak madaniyatni; milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, urf-odat va an’analarni; aholining qonunlarni bilish darajasini; huquq normalariga hurmat va ularning obro‘cini; huquqiy faoliyatning samarali usullarini; huquq ijodkorligi, huquqni muhofaza qilish, boshqaruv organlari faoliyatini; fuqarolar va mansabdor shaxslarning qonunga rioya qilishini talab qiladi.

Jamiyatda huquqiy ong va madaniyat darajasini oshirish, shuningdek, ushbu sohada davlat siyosatini samarali amalga oshirishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat va boshqa tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining huquqiy ongini va madaniyatini oshirishda OAVning jamoatchilik nazoratini ta’minlashdagi rolini kuchaytirish, ularning davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan aloqalarini mustahkamlash, pedagoglarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish bo‘yicha magistrlik va doktorlik dissertatsiyalari yo‘nalishlarini kengaytirish zarur. Shu bilan birga, oiladagi nizolar va zo‘ravonlik holatlarining ijtimoiy-huquqiy oqibatlarini kompleks o‘rganishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Shunday qilib, aholining huquqiy ongini va madaniyatini oshirish borasidagi ishlarning samaradorligini oshirish, ularning huquqiy bilimlarini yanada takomillashtirish maqsadida mamlakatimizdagi barcha oliy o‘quv yurtlarida huquq kafedralarini tashkil etish, ularda huquq, konstitutsiyaviy huquq, inson huquqlari kabi fanlarni yuqori darajada o‘qitishni yo‘lga qo‘yish, tele va radiokanallarda inson huquqlariga oid turkum ko‘rsatuvlar va dasturlarni muntazam yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, mamlakatimizdagi barcha pedagogika oliygohlarida yuridik fakultetlar tashkil etib, ularda yuridik-pedagogik kadrlarni tayyorlash zarur.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.12.2019 yildagi “Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta’minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”¹ Qarori. PQ-4551-son // <https://lex.uz/docs/-4647329>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.01.2021 yildagi “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori. 23-son // <https://lex.uz/docs/-5234746>
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // <https://lex.uz/docs/-6445145>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5618-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-4149765>